

BINONING SEYSMIK AKTIVLIGINI OSHIRISH. SEYSMIK IZOLYATSIYA VA POYDEVORNI MUSTAHKAMLASH.

Usmanov Temurmaliq¹ (NamMQI)

Orzimatova Muazzam² (NamMQI)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845026>

Zilzila paytida poydevor va asos o'rtasidagi o'zaro ta'sir binoning yaxlitligini saqlash uchun juda muhim. Zilzila vaqtida asos deformatsiyalanadi. Ushbu deformatsiyalar poydevorga ta'sir qiluvchi qo'shimcha kuchlarni yaratishi va ularning tuzilishiga zarar yetkazishi mumkin

Kalit so'zlar: poydevor mustahkamlash, seysmik chidamlilik, chastota, seysmik izolyatsiya.

Poydevorlar orasidagi masofa juda kichik bo'lsa, zilzila paytida asosda yuzaga keladigan deformatsiyalar bir tomondan uzatiladigan tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu qo'shimcha deformatsiyalar va poydevorlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Agar poydevor yetarlicha chuqur bo'lmasa, bu asosdagi deformatsiyalarning kuchayishiga olib keladi. Poydevor shakli ham zilzila paytida hosil bo'lgan deformatsiyalar va kuchlarni yengish qobiliyatida muhim rol o'ynaydi. Yaxshi ishlab chiqilgan va mustahkamlangan poydevor zilziladan zarar yetkazish xavfini kamaytiradi. Poydevor yomon holatda bo'lsa, u kamroq barqaror va shikastlanishga ko'proq moyil bo'ladi. Umuman olganda, zilzila paytida poydevorlarning o'zaro ta'siri ko'plab omillarga bog'liq va binoning yaxlitligini saqlash uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Yaxshi ishlab chiqilgan va mustahkamlangan poydevor zilzila paytida binoning barqarorligini sezilarli darajada oshiradi. Binoning dinamik xususiyatlarini tahlil qilish zilzilaning binoga ta'sirini kamaytirishning optimal yechimini aniqlashning asosiy usullaridan biridir. Bu binoning zilzila ta'siriga bardosh berish qobiliyatini baholash va uning seysmik chidamliligini oshirish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini aniqlash imkonini beradi. Binoning dinamik xususiyatlarini tahlil qilishda binoning tabiiy chastotasi, ya'ni tashqi kuchlar ta'sirida binoning tebranishini boshlash chastotasi aniqlanadi. Buni binoning matematik modellari va tuzilmalarning dinamikasini o'rganish usullari yordamida aniqlash mumkin. Shuningdek, dinamik xususiyatlarni tahlil qilishda muhim parametr - bu qurilish tebranishlarining amplitudasi. U zilzila paytida binoning dastlabki holatidan maksimal og'ishini aniqlaydi. Amplituda qanchalik baland bo'lsa, zilzila binoga shunchalik ta'sir qiladi. Binoning zilzilaga ta'sirini baholash, dinamik ko'rsatkichlarni tahlil qilishda ham muhimdir. Buning uchun odatda zilzilaning binoga ta'sirini tahlil qilish va uning ushbu ta'sirlarga javobini baholash imkonini beruvchi raqamli simulyatsiya usullari qo'llaniladi.

Binoning dinamik xususiyatlarini tahlil qilish uning zaif tomonlarini aniqlash va zilzilaning binoga ta'sirini kamaytirishning eng samarali usullarini tanlashni asoslash imkonini beradi, masalan, konstruktiv mustahkamlash, seysmik izolyatsiya tizimlaridan foydalanish yoki foydalanish, maxsus materiallar.

O'zbekiston hududida seysmik aktivligiga qarshi eng maqbul chora seysmik izolyatsiyalash tizimlaridan foydalanish hisoblanadi. Ushbu tizim seysmik kuchlarning binolar va inshootlarga ta'sirini kamaytirish, vayronagarchilik xavfini kamaytirish imkonini beradi. Seysmik izolyatsiya tizimining mohiyati shundan iboratki, poydevor va bino o'rtasida maxsus qurilmalar (rezina yostiqlar, amortizatorlar va boshqalar) o'rnatiladi. Ular zilzila paytida binoning erkin harakatlanishiga imkon beradi, poydevor esa harakatsiz qoladi. Shunday qilib, binoga kuchli seysmik kuchlar bevosita ta'sir qilmaydi.

Seysmik izolyatsiya tizimlarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Samaradorlik: seysmik izolyatsiya tizimlaridan foydalanish seysmik kuchlarning binolar va inshootlarga ta'sirini sezilarli darajada kamaytirishi, ularning zararini minimallashtirishi va odamlar hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlashi mumkin.

2. Xarajatdan foyda: seysmik izolyatsiya tizimlarini o'rnatish to'liq qayta qurishdan kamroq xarajat qiladi va zilzila sodir bo'lganda sug'urta mukofotlarini tejaydi.

3. O'rnatish qulayligi: seysmik izolyatsiya tizimlarini o'rnatish bino va inshootlarni sezilarli darajada qayta qurishni talab qilmaydi, bu ularni o'rnatishni juda oddiy va tez qiladi.

4. Foydalanish qulayligi: seysmik izolyatsiyalash tizimlari doimiy texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi va bino va inshootlarning normal ishlashini ta'minlashga imkon beradi.

Umuman olganda, O'zbekistonda zilzilalarning bino va inshootlarga ta'sirini kamaytirish uchun seysmik izolyatsiya tizimlaridan foydalanish eng maqbul yechim hisoblanadi. Undan foydalanish mintaqa aholisining hayoti va mehnati uchun xavfsizroq va ishonchli sharoitlar yaratadi. Binoning seysmik chidamliligini oshirish uchun amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ba'zi chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Poydevorni mustahkamlash. Bu qo'shimcha tayanchlar yoki novdalarni o'rnatish, mustahkamlash uchun beton qo'shish yoki mavjud poydevorni kuchliroq bilan almashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

- Antiseysmik materiallardan foydalanish. Ba'zi materiallar, masalan, kauchuk sharlar yoki damping panjaralari, binolarning tebranishini kamaytirish va uni zilzilalarga chidamli qilishda samarali bo'lishi mumkin.

- Qo'shimcha tayanchlarni yaratish yoki binoning topraklanmasi. Bu bino uchun qo'shimcha yordam yaratish uchun maxsus tirgaklar yoki langarlarni o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin.

- Qo'shimcha himoya choralarni belgilash. Bu seysmik faollik paytida odamlarning bino ichida qolib ketishining oldini oladigan antiseysmik eshikni o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin.

- Bino loyihasini o'zgartirish. Bu binoni qayta loyihalash, uning massalarini taqsimlash yoki seysmik faollikka moyilligini kamaytirish uchun shaklini o'zgartirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Amalga oshirilgan ishlarning natijalariga qarab, binoning seysmik chidamliligini oshirish bo'yicha eng samarali choralarni tanlash mumkin. Yuqorida tavsiflangan ishlarni bajarib, natijalarni o'rganib chiqqandan so'ng, binoning seysmik qarshiligini oshirish uchun eng samarali choralarni tanlash mumkin. Yakuniy tanlov ko'plab omillarga, jumladan, binoning turiga, tuproqning xususiyatlariga, joylashishiga va qo'shimcha tuzilmalarni qurishning maqbulligiga bog'liq. Binoning seysmik chidamliligini oshirish bo'yicha eng samarali chora barcha omillarni hisobga olgan holda va binoning ishonchliligini har tomonlama tahlil qilgandan so'ng amalga oshirilishi kerak.

References:

1. Zakiryo, B., Temurmaliq, U., & Madina, X. (2023). ZILZILA DAVRIDA SEYSMIK TO'LQINLARNING GRUNTLARNING ASOSIY FIZIK KO'RSATKICHLARIGA BOG'LIQLIGI. *Journal of new century innovations*, 25(2), 163-166.

2. Buzrukov, Z., & Khamrakulov, A. (2020, July). Joint work of a flat frame and pile foundations under dynamic impacts. In Materials Science and Engineering Conference Series (Vol. 883, No. 1, p. 012213).
3. Buzrukov, Z., Yakubjanov, I., & Umataliev, M. (2021, April). Features of the joint work of structures and pile foundations on loess foundations. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02048).
4. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. Universum: технические науки, (12-1 (81)), 86-91.
5. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. Вестник науки и образования, (22-1), 79-85.
6. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 14-19.
7. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
8. TukhtakuzievAbdusalim, I., GaybullaevBurkhonjonShermatjonovich, M., & BuzrukovZakriyoSattikhojaevich, T. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6).
9. Чўлпонов О., Каюмов Д., Усманов Т. Марказдан қочма икки томонлама “Д” турдаги насосларни абразив емирилиши ва уларни камайтириш усули //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 304-311.
10. Шохрух Т. КОНСТРУКЦИОНАРБОЛИТТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 2008-2015.
11. Khakimov S. A., Mamadov B. A., Madaminova M. CONTINUOUS VAPORING PROCESSES IN NEW FILLED CONCRETE //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-59.
12. Назаров, Р. У. (2022). ЗАМИНГА ЎРНАТИЛГАН МЕТАЛЛ УСТУНЛАРИНИНГ ОСТКИ ҚИСМИНИ ГРУНТ ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ. PEDAGOG, 1(3), 186-193.
13. Назаров, Р. У. (2022). КЎП ҚАВАТЛИ ЖАМОАТ ҲАМДА ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИНИНГ ЛИФТГА БЎЛГАН ЭҲТИЁЖИ, ЛИФТЛАРНИ МОНТАЖ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАРИ. PEDAGOG, 1(4), 606-613.
14. Назаров, Р. У. (2022). БИР ҚАВАТЛИ ВА КЎП ҚАВАТЛИ БИНОЛАРНИ ТАШҚИ ДЕВОРЛАРИНИ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(4), 368-371.
15. Buzrukov, Z., & Usmanov, T. (2023). KO'P QAVATLI BINOLARNING DINAMIK XARAKTERISTIKALARIGA POYDEVOR CHO'KISH PARAMETRLARINING TA'SIRINI VANOLASH. Наука и технология в современном мире, 2(12), 78-80.
16. Yaхуохон о'g'li, U. T. (2022). KO'P QAVATLI BINO VA INSHOOTLARDA SEYSMIK YUKLARNI ANIQLASH. PEDAGOG, 1(4), 624-636.
17. Yaхуохон о'g'li, U. T. (2022). KO'P QAVATLI BINOLARNING HAJMIY-REJAVIY YECHIMIGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR. PEDAGOG, 1(4), 614-623.

18. Maribovich, Q. I. (2023). Architectural Improvement of Professional Centers. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 2(3), 85-91.
19. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
20. Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. Eurasian Scientific Herald, 7, 72-76.
21. Dedakhanov, B., & Kasimov, I. (2022). ANCIENT ARCHITECTURE OF THE FERGHANA VALLEY FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF CIVIL ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING). Science and innovation, 1(C6), 278-284.
22. Yaxyoxon o'g'li, U. T., & Ibroximjon o'g'li, Q. B. (2023). SEYSMIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH CHORALARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(7), 177-182. school life. Berlin: Cornelsen. 2014. 3rd edition. In collaboration with Elzabet Stern

INNOVATIVE
ACADEMY